

NUTRACÊUTICOS NO TRATAMENTO DE EFLÚVIO TELOGÊNICO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 09/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10324911

Caroline Araújo de Sousa¹
Soraia Lopes Lima²

RESUMO

A queda capilar vem sendo tema de debate na comunidade científica-estética desde a década de 80, e ainda atual, já que de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Os cabelos não servem somente para feições estéticas, ele é relevante para a percepção sensorial, além de proteção química, mecânica e renovação. A perda inesperada do cabelo (alopecia) é traumática e pode trazer consequências psicológicas graves ao paciente. O eflúvio telógeno (ET) é uma patologia oriunda da desregulação do ciclo de crescimento capilar, sendo um tipo de alopecia não cicatricial. Este artigo constitui-se de um estudo bibliográfico. Para tal, foram analisados artigos nas bases de dados sCielo, PubMed, Ibecs e Lilacs selecionados com os descritores: cabelos; alopecia; doença; desnutrição; nutracêuticos. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão bibliográfica a fim de apontar os benefícios dos nutracêuticos no tratamento de ET. Após a triagem dos artigos, na qual consistiu na leitura do título, resumos e artigos completos, resultou na

seleção de 22 manuscritos, dos 68 iniciais. Os resultados mostram que apesar de não existir ainda descrito um tratamento específico para ET, estudos reforçam que a ingestão de nutrientes como ferro, vitaminas e aminoácidos, produtos com a finalidade de prevenir a queda capilar, podem melhorar o quadro. Junto a isso, a conscientização dos pacientes para um acompanhamento adequado é fundamental para prevenção e solução do problema. Ao final do estudo concluímos que o estresse emocional, nutrição inadequada, doenças sistêmicas, dentre outras, são as causas mais comuns dessa patologia.

Palavras-chave: Cabelos; alopecia; doença; desnutrição; nutracêuticos

ABSTRACT

Hair loss has been a topic of debate in the scientific-aesthetic community since the 1980s, and is still current, according to the Brazilian Society of Dermatology. Hair is not only used for aesthetic features, it is relevant for sensory perception, as well as chemical, mechanical protection and renewal. Unexpected hair loss (alopecia) is traumatic and can have serious psychological consequences for the patient. Telogen effluvium (TE) is a pathology arising from dysregulation of the hair growth cycle, being a type of non-scarring alopecia. This article consists of a bibliographic study. To this end, articles were analyzed in the SciELO, PubMed, Ibecs and Lilacs databases selected with the descriptors: hair; alopecia; illness; malnutrition; nutraceuticals. In this sense, the objective of this study is to carry out a literature review in order to highlight the benefits of nutraceuticals in the treatment of ET. After screening the articles, which consisted of reading the title, abstracts and full articles, it resulted in the selection of 22 manuscripts, out of the initial 68. The results show that although there is no specific treatment for ET yet, studies reinforce that the intake of nutrients such as iron, vitamins and amino acids, products designed to prevent hair loss, can improve the condition. In addition, raising awareness among patients for adequate monitoring is essential for preventing and solving the problem. At the

end of the study, we concluded that emotional stress, inadequate nutrition, systemic diseases, among others, are the most common causes of this pathology.

Keywords: Hair; alopecia; illness; malnutrition; nutraceuticals

INTRODUÇÃO

A autoestima de uma pessoa está intimamente ligada a aparência do cabelo, em todas as culturas, doutrinas, religiões, política e tribos. São partes fundamentais para autoimagem, logo sua queda pode ocasionar episódios depressivos, acarretando em prejuízos à qualidade de vida do indivíduo (CRUZ et al., 2020).

Além disso, diferente da ideia que os cabelos servem somente para feições estéticas, ele é extremamente relevante para a percepção sensorial, além de ser responsável por diferentes funções relacionadas à proteção química, mecânica e renovação (DE JESUS, 2022). Qualquer distúrbio que comprometa a cobertura dos fios, e conseqüentemente seus parâmetros normais de crescimento, precisam de atenção. Estes parâmetros podem ser diferentes dependendo da idade, cultura local, gênero, dentre outros (BREITKOPF T, et al. 2013).

A queda capilar vem sendo tema de debate na comunidade científica-estética desde a década de 80, e ainda atual, já que de acordo com o a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), tratamentos para alopecia estão entre os dez procedimentos mais procurados em consultórios dermatológicos na última década (MACEDO, 1989; DE JESUS, 2022).

A alopecia, conhecida popularmente como queda de cabelo, pode impactar principalmente na saúde mental de pessoas acometidas por essa patologia, gerando impacto psicossocial negativo (SCHWAMBACH, 2023). Sabe-se que a alopecia é uma consequência de alterações no folículo piloso considerada doença dermatológica crônica, devido a alterações no folículo piloso que levou à perda de cabelos ou pêlos em

porções do couro cabeludo, podendo ter caráter transitório ou definitivo (PEREIRA, 2021).

As alopecias são classificadas em cicatriciais e não cicatriciais. Na alopecia cicatricial a perda de cabelo é acompanhada por cicatrizes, pode ocorrer após processo destrutivo parcial ou total. Líquen plano pilar e foliculite decalvante são algumas das doenças mais frequentes de queda de cabelo cicatricial. Na contramão, a alopecia não cicatricial não leva à calvície e não é permanente, no qual ocorre a diminuição e o afinamento gradual do cabelo. São exemplos dessa patologia, alopecia areata (AA), e eflúvio telógeno (ET) (ALESSANDRINI et al., 2021).

Quanto ao ciclo de vida capilar, pode-se dizer que ele ocorre em três fases: (i) crescimento (anágena), (ii) involução (catágena), e (iii) descanso (telógena) (Figura 1). A fase anágena pode perdurar por dois a cinco anos, no qual mais de 90% dos cabelos do couro cabeludo estão nessa fase. A fase catágena dura entre três e seis semanas, nesta fase, os folículos pilosos passam por um período de morte celular programada (apoptose). Por fim, a fase telógena que dura em torno de três a cinco meses, e 10% dos cabelos do couro cabeludo estão nessa fase (ASGHAR et al., 2020).

Figura 1. Fases do ciclo de vida capilar (<https://rosyfharria.com.br/blog/ciclo-do-cabelo>)

Descrito por Klingman em 1961, o eflúvio telógeno é uma das etiologias mais frequentes de alopecia não cicatricial, caracterizada pela perda

difusa de cabelos com início repentino e características não inflamatórias. O ET é uma patologia que ocorre quando um grande número de cabelos entra na fase telógena e cai três a cinco meses após um desencadeante físico ou emocional (KLINGMAN, 1961). Trata-se da perda excessiva (100 a 600 fios diariamente) de cabelos pela liberação imediata do anágeno o qual faz com que os folículos saiam da fase anágena e entrem na fase telógena prematuramente (PEREIRA JM, 2001).

Durante a pandemia da COVID-19 houve aumento significativo na proporção de afecções dermatológicas, sobretudo ET, afetando aproximadamente cerca de 30% dos pacientes infectados pelo vírus (RUDNICKA L. et al, 2021). No entanto, ET é comumente diagnosticado em mulheres pós-parto, indivíduos com disfunções metabólicas, pacientes pós cirúrgicos, estados tensionais prolongados e dermatite de contato no couro cabeludo (PEREIRA JM, 2001).

São descritos como importantes fatores relacionados à indução do eflúvio telógeno a desnutrição proteica e calórica, uso contínuo de medicamentos, estresse prolongado e doenças sistêmicas (SCHWAMBACH, 2023). Porém, uma nutrição inadequada, bem como a deficiência de proteínas, ferro, zinco e biotina, pode ser considerada os fatores mais relevantes na gênese do ET (CRUZ, 2020).

Por fim, o impacto nutricional está diretamente relacionado a manutenção da resistência do fio de cabelo, sendo essencial a suplementação com vitaminas e oligoelementos combinados (ácido fólico, biotina, vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B12, A, E, C, além dos minerais ferro, magnésio e zinco) para a melhora da resistência da fibra capilar (FERNANDES, 2014).

OBJETIVO

Considerando que o uso de nutracêuticos, na qual inclui suprimento de uma ampla variedade de minerais e vitaminas essenciais necessários às necessidades humana, tem sido frequentemente empregado à

comunidade por profissionais da saúde afim de prevenir e controlar patologias, o objetivo deste estudo é: (i) apontar os benefícios e/ou malefícios dos nutracêuticos para o tratamento de eflúvio telógeno (ii) identificando os nutracêuticos que tem sido utilizados para o tratamento de ET. Além de (iii) descrever as características, diagnóstico e tratamento da alopecia por ET.

METODOLOGIA

Para a elaboração deste estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica a partir da busca de artigos armazenados nas bases de dados sCielo, PubMed, Ibecs, Lilacs e Google Acadêmico, selecionados de acordo com os seguintes descritores: cabelos; alopecia; doença; desnutrição; nutracêuticos.

Os critérios de inclusão foram aqueles que se estavam de acordo com a pergunta problema, selecionados após conserado relevância, qualidade e contribuição para o tema proposto. Os manuscritos que não se enquadram nos critérios pré-estabelecidos foram excluídos, já que não atendiam ao objetivo da pesquisa e nem trazia informações pertinentes à temática principal.

RESULTADOS

Considerando os critérios de inclusão de artigos para a presente revisão de literatura, o total de 22 manuscritos foram selecionados a partir de 68, nos quais inicialmente foram incluídos de acordo como título, seguido dos resumos e texto completo (Figura 2).

Figura 02: Fluxograma da seleção dos artigos que compõem base bibliográfica.

DISCUSSÃO

De acordo com Pinheiro AS (2001), o cabelo é formado por queratina, composto por três camadas de células: medula, a parte mais interna do fio. No eixo intermediário está localizado o córtex, contendo células queratinizadas, é responsável pela flexibilidade, força e cor do cabelo; e mais externamente a cutícula, a qual é constituída por células sobrepostas transparentes, ele age como uma barreira protegendo o córtex.

Como mencionado anteriormente, o ciclo de crescimento capilar ocorre em três etapas: (i) anágena (crescimento ativo com duração de dois a seis anos), (ii) catágena (involução com duração de duas a três semanas) e a (iii) telógena (repouso de dois a três meses), podendo cada folículo piloso se apresentar em uma etapa diferente no couro cabeludo (ASGHAR, 2020).

Segundo Camacho F. et al, (1996), a alopecia (perda do cabelo), que por diversas vezes pode se tornar permanente, ocorre no folículo piloso, havendo agressão à matriz capilar, assim ocorre um novo processo de crescimento. Ele ainda relata que o eflúvio telógeno consiste em um tipo de queda difusa de cabelo vinculada a um fator desencadeante prévio, podendo ter início entre 60 e 90 dias após a ocorrência deste e permanecendo por até seis meses, podendo ter como exemplos de fatores desencadeantes eventos como infecções, alterações metabólicas e nutricionais, puerpério, estresse emocional e físico, que ativam mecanismos fisiológicos para a ocorrência da queda de pelos.

Em 2020, Asghar e colaboradores reportam que diferentes mecanismos podem desencadear a queda capilar por alopecia durante o eflúvio telógeno: liberação anágena imediata no qual ocorre por razões subjacentes, liberação de anágeno retardada quando ocorre o prolongamento da fase anágena; síndrome anágena curta, considerada a principal patogênese precursora dos casos de eflúvio telógeno; liberação telógena imediata devido ao encurtamento da fase telógena; liberação telógena retardada, que torna a fase telógena prolongada e uma transição atrasada para a fase anágena.

Alessandrini et al, (2021), enfatiza que a manifestação dos mecanismos citados acima depende dos fatores e duração da exposição, além da liberação de citocinas pró-inflamatórias, estímulos antimitóticos (como medicamentos ou linfócitos T citotóxicos), interação de diferentes mecanismos patogênicos e, ou alterações na cascata de coagulação. Além disso, a predisposição a agentes externos, como a condição nutricional também são capazes de lesionar ou alterar o ciclo fisiológico dos fios (ALVES, 2022).

Considerando o ET, este pode ser caracterizado em dois estágios: crônico e agudo. Na crônica a queda é tida como uma queda difusa de cabelo, com duração que pode passar de seis meses. Diferente da aguda, que é mais comum entre as mulheres, principalmente durante o período da menopausa, cuja etiologia não é tão conhecida (BERNÁRDEZ, 2015).

De acordo com Bernárdez e colaboradores (2015), no período da pandemia do Coronavírus, a queda de cabelos afetou em torno de 1/3 das pessoas infectadas pelo vírus, em que os sintomas surgem e podem durar por períodos longos, muitas vezes após a recuperação.

Para Cruz (2020), o folículo piloso apresenta elevada rotatividade e seu metabolismo ativo requer suplementação adequada de nutrientes e energia para seu desenvolvimento, logo, micronutrientes são fundamentais para o crescimento e sustentação adequando do fio, já que

vitaminas e minerais apresentam papéis fisiológicos diversos. Almohanna et al (2019), acrescenta que diante dessas funções variadas e da necessidade desses micronutrientes para o ciclo normal dos folículos capilares, é evidente o papel destes na prevenção e tratamento de alopecias, bem como do ET.

Neste cenário, a ingestão insuficiente de vitaminas, minerais, proteínas e ácidos graxos essenciais causada por dietas restritivas, alterações metabólicas ou hormonal, ou modificações anatômicas onde ocorre a absorção nutritiva podem desencadear a ocorrência de ET (Cruz, 2020).

Zeisel (1999), definiu em seu manuscrito que os nutracêuticos são suplementos alimentares, apresentado separadamente do alimento e utilizado com o objetivo de proporcionar melhorias à saúde, sobretudo em doses maiores que aquelas ingeridas por alimentos. De acordo com Fernandes (2014), os nutracêuticos trazem diversos benefícios para a saúde e podem ser considerados como alimentos e farmaconutriente, devido a capacidade potencializadora de alterar funções metabólicas.

Segundo Cruz (2020), a suplementação com nutracêuticos de paciente que está passando por um ET exacerbante pode ser realizada como parte de um plano de tratamento personalizado, desde que haja uma avaliação multidisciplinar, nos quais fatores endógenos e exógenos devem ser identificados e considerados para tratar a patologia.

Inicialmente exames como: hemograma, TSH, VDRL, zinco e ferro são extremamente importantes em casos suspeitos de ET (MALKUDS, 2015). Após seu diagnóstico, o tratamento adequado para o ET inclui alimentação saudável, com suplementação vitamínica, já que carências nutricionais estão entre os fatores mais relevantes na gênese do ET, e ainda ajustes emocionais.

Em 2013, Kil e colaboradores evidenciou que a deficiência de ferro e zinco tem sido apontada como potencializadora do eflúvio telógeno. Dessa forma, nutracêuticos quando desenvolvidos adequadamente e destinado

para o tratamento de cabelo, podem oferecer doses iguais as recomendadas de vitaminas e micronutrientes indispensáveis à saúde capilar (FINNER, 2013),

Para Alves, et al, (2022), os principais nutrientes envolvidos na saúde dos cabelos são vitamina C, selênio, zinco, ferro, biotina, vitamina D, vitamina A, cobre, aminoácidos sulfurados e silício. Porém, ainda não se tem um protocolo estabelecido para todas as formas de perda de cabelo, bem como controle imediato de ET. No entanto, e ainda segundo Grove, dieta balanceada e suplementação com vitaminas e minerais adequados corroboram para o controle e regressão do ET, cuja causa tenha sido previamente identificada pelo profissional de saúde.

Em um estudo realizado por Pham e colaboradores (2020), ficou evidenciado que deficiência proteica está intimamente associado a eflúvio telógeno, uma vez que dentre os pacientes investigados, 75% apresentaram déficit proteico severo. Parte dos pacientes notaram que após a redução dessa ingestão, surgiram os primeiros indícios da queda capilar.

De acordo com Alessandrini e colaboradores (2021), não existe ainda descrito um tratamento específico para eflúvio telógeno, porém, alguns estudos reforçam que a ingestão de nutrientes como ferro, vitaminas e aminoácidos, uso de produtos com a finalidade de prevenir a queda de cabelo, podem melhorar o quadro. Em paralelo a isso, a conscientização por parte dos pacientes para que haja um acompanhamento adequado é fundamental para prevenção e solução do problema.

Por fim, vale ressaltar que muitas vezes diagnóstico tratamento do eflúvio telógeno são difíceis e com pouca adesão dos pacientes, uma vez que em estados crônicos, os sinais de melhora são muito imperceptíveis e dependendo do caso, podem demorar meses.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desta revisão foi possível constatar que os nutracêuticos são bastante eficientes na complementação terapêutica, uma vez que dão auxílio alimentar e conseqüentemente, melhoria na qualidade de vida do paciente. Este fato desperta grande interesse financeiro em torno dos nutracêuticos, porém são produtos que necessitam de legislação adequada que assegurem em relação a eficácia e sobretudo segurança para o uso. Observou-se melhoras significativas em pacientes que utilizaram vitaminas e minerais como alternativa de tratamento, o que corrobora que sua utilização pode contribuir para melhoria do quadro.

Ficou evidente que ainda há ausência de estudos que abordem essa temática, ressaltando a necessidade do desenvolvimento de pesquisas a fim de estabelecer benefícios reais da utilização dos nutracêuticos para tratar ET.

REFERÊNCIAS

ALESSANDRINI A, BRUNI F, PIRACCINI BM, STARACE M. Common causes of hair loss – clinical manifestations, trichoscopy and therapy. **J Eur Acad Dermatol Venereol**. Mar;35(3):629-640. doi: 10.1111/jdv.17079. Epub 2021 Jan 8. PMID: 33290611. 2021.

ALMOHANNA HM, AHMED AA, TSATALIS JP, TOSTI A. The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss: A Review. **Dermatol Ther (Heidelb)**. Mar;9(1):51-70. doi: 10.1007/s13555-018-0278-6. Epub 2018 Dec 13. PMID: 30547302; PMCID: PMC6380979. 2019.

ALVES, DENICE KELM; LUCCA, PATRÍCIA STADLER ROSA. Uso de vitaminas e minerais no eflúvio telógeno: uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. 2022.

ASGHAR F, SHAMIM N, FAROOQUE U, ET AL. (May 27, 2020) Telogen Effluvium: A Review of the Literature. **Cureus** 12(5): e8320. doi:10.7759/cureus.8320. 2020.

BERNÁRDEZ C, MOLINA-RUIZ AM, REQUENARL. Características histológicas de alopecias –parte I: alopecias não cicatrizantes. **Actas Dermosifiliogr.** 2015.

BREITKOPF T, LEUNG G, YU M, WANG E, MCELWEE KJ. The basic Science of hair biology: what are the causal mechanisms for the disordered hair follicle? **Dermatol Clin.**;31(1):1-19. 2013.

CAMACHO F, MORENO JC, HERNANDEZ MJG. Telogen alopecia from UV Rays. **Arch Dermatol.** 132:1398-9. 1996.

CRUZ, P., SUZUKI, V. Y., JAMIL, L. C., LEITE, J.A. T. M., DE FREITAS, L. C. L., OLIVEIRA, C. R., & FERREIRA, L. M. Nutrição e saúde dos cabelos: uma revisão. **Advances in Nutritional Sciences**, 1(1), 33-40. 2020.

DE JESUS, SARA SEBASTIANA; CORREA, LEONARDO LUCAS BUENO; CABREU, YANKA COSTA. Alopecia androgenética: uma revisão sobre os tratamentos. **Revista Científica de Saúde do Centro Universitário de Belo Horizonte**, 2022.

FERNANDES, H. P. Desenvolvimento do controle de qualidade de um produto nutracêutico na forma farmacêutica cápsula. 2014.

FINNER AM. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. **Dermatol Clin.** 31(1):167-72. 2013.

KIL MS, KIM CW, KIM SS. Analysis of serum zinc and copper concentrations in hair loss. **Ann Dermatol.** 25(4):405-9. 2013.

KLIGMAN AM. Pathologic dynamics of human hair loss. I. Telogen effluvium. **Arch Dermatol.** Feb, 83:175-98. doi: 10.1001/archderm.1961.01580080005001. PMID: 13756813. 1961.

MACEDO CG. The AIDS epidemic. **Bull Pan Am Health Organ.** 23(1-2): i. PMID: 2720231. 1989.

MALKUDS.Telogen. Effluvium: **A Review. J Clin Diagn Res.** 2015.

PEREIRA JM. Teste da tração suave. In: Pereira JM. Propedêutica das doenças dos cabelos e do couro cabeludo. São Paulo: **Atheneu.** p.25-8. 2001.

PINHEIRO SA et al. Caracterização das fibras capilares submetidas a ação do cloro por meio de medidas físico-químicas, **XV Congresso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos**, Buenos Aires, Argentina, 2001.

PHAM, C. T., ROMERO, K., ALMOHANNA, H. M., GRIGGS, J., AHMED, A., & TOSTI, A. The Role of Diet as an Adjuvant Treatment in Scarring and Nonscarring Alopecia. **Skin appendage disorders**, 6(2), 88–96. <https://doi.org/10.1159/000504786>. 2020.

RUDNICKA L, RAKOWSKA A, WASKIEL-BURNAT A, KURZEJA M, OLSZEWSKA M. Mild-to-moderate COVID-19 is not associated with worsening of alopecia areata: a retrospective analysis of 32 patients. **J Am Acad Dermatol.** 85(3):723-5. Set, 2021.

SANTOS PEREIRA, V., DE MORA MARQUES, J. H., & CAPOBIANCO, M. P. Como o uso de cosméticos pode auxiliar no tratamento de alopecia capilar. **Revista Científic.** 2021.

SCHWAMBACH MCH, DONADEL G, CEBRIAN RAV, DALMAGRO M, COGO J, ALEXANDRE MM, LOURENÇO ELB, BOLETA-CERANTO DCF, HOSCHEID J, ZARDETO G. Procedimentos estéticos com ênfase na queda capilar. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, **Umuarama**, v.1, n.1, p. 28-49. 2023.

ZEISEL, S. H. Regulation of "nutraceuticals". 1999.

¹ Acadêmica do curso de Biomedicina da faculdade UNINASSAU, colegiado de Biomedicina, Vitória da Conquista, Bahia – Brasil

² Docente do curso de Biomedicina da faculdade UNINASSAU, colegiado de Biomedicina, Vitória da Conquista, Bahia – Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil